

РАЗДЕЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15561123>

УДК 537.226.1

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬ В ЦЕЛОМ

А.А. Васёв,

студент 4 курса, напр. «Электроснабжение (по отраслям)»,
КЖТ УрГУПС,
г. Екатеринбург

Аннотация: В статье рассматривается диэлектрическая проницаемость в целом. В статье освещается роль диэлектрической проницаемости среды в физике. Диэлектрическая проницаемость это физическая величина, характеризующая степень ослабления электрического поля в диэлектрике по сравнению с вакуумом. Величина диэлектрической проницаемости зависит от структуры и химического состава вещества, а также от давления, температуры и других внешних условий. Диэлектрическая проницаемость является важной характеристикой материалов в электротехнике и физике.

Ключевые слова: диэлектрическая проницаемость, измерение диэлектрической проницаемости, поляризация диэлектрика, диэлектрическая проницаемость

DIELECTRIC CONSTANT IN GENERAL

A.A. Vasyov,

4th year student, direction "Electricity supply (by industry)",
KZhT UrGUPS,
Ekaterinburg

Annotation: The article discusses the dielectric constant as a whole. The article highlights the role of the dielectric constant of a medium in physics. Permittivity is a physical quantity that characterizes the degree of attenuation of the electric field in a dielectric compared to a vacuum.

The value of the dielectric constant depends on the structure and chemical composition of the substance, as well as on pressure, temperature and other external conditions. Permittivity is an important characteristic of materials in electrical engineering and physics.

Keywords: dielectric constant, measurement of dielectric constant, dielectric polarization, dielectric permeation

Диэлектрическая проницаемость является ключевым параметром, определяющим поведение электрических и магнитных полей внутри материалов. Она определяет, насколько легко может проникать электричество через материал и как это влияет на поведение электрических и магнитных полей внутри него

Любое вещество или тело, окружающее нас, обладает определенными электрическими свойствами. Это объясняется молекулярной и атомной структурой: наличием заряженных частиц, находящихся во взаимно связанном или свободном состоянии [1].

Диэлектрическая проницаемость – величина, характеризующая диэлектрические свойства среды – её реакцию на электрическое поле. Диэлектрическая проницаемость – физическая величина, показывающая во сколько раз напряженность электрического поля внутри однородного диэлектрика меньше напряженности поля в вакууме [2].

Когда на вещество не действует никакое внешнее электрическое поле, то эти частицы распределяются так, что уравнивают друг друга и во всем суммарном объеме не создают дополнительного электрического поля. В случае приложения извне электрической энергии внутри молекул и атомов возникает перераспределение зарядов, которое ведет к созданию собственного внутреннего электрического поля, направленного встречно внешнему.

В роли проводников выступают среды, имеющие в наличии свободные заряды. Чаще всего проводниками выступают металлы, ведь в их структуре всегда присутствуют свободные электроны, которые способны перемещаться внутри всего объема вещества и, одновременно, являются участниками тепловых процессов.

Когда проводник изолирован от действия внешних электрических полей, то в нем создается баланс положительных и

отрицательных зарядов из ионных решеток и свободных электронов. Это равновесие сразу разрушается при внесении проводника в электрическое поле – благодаря энергии которого начинается перераспределение заряженных частиц и возникают несбалансированные заряды положительных и отрицательных величин на внешней поверхности. Это явление принято называть электростатической индукцией. Возникшие при ней заряды на поверхности металлов именуют индукционными зарядами.

Диэлектриками называют вещества, обладающие изоляционными свойствами. Они имеют в своем составе только связанные между собой, а не свободные заряды. У них все положительные и отрицательные частицы скреплены внутри нейтрального атома, лишены свободы передвижения. Они распределены внутри диэлектрика и не перемещаются под действием приложенного внешнего поля.

Образованные в проводнике индукционные заряды формируют собственное поле, компенсирующее действие внешнего внутри проводника. Поэтому значение полного, суммарного электростатического поля скомпенсировано и равно 0. При этом потенциалы всех точек как внутри, так и снаружи одинаковы.

Полученный вывод свидетельствует, что внутри проводника, даже при подключенном внешнем поле, отсутствует разность потенциалов и нет электростатических полей. Этот факт используется при экранировании – применении способа электростатической защиты людей и чувствительного к наведенным полям электрооборудования, особенно высокоточных измерительных приборов и микропроцессорной техники. Экранированная одежда и обувь из тканей с токопроводящими нитями, включая головной убор, используется в энергетике для защиты персонала, работающего в условиях повышенной напряженности, создаваемой высоковольтным оборудованием.

Рисунок 1 – Принцип электростатической индукции

Однако, его энергия все же вызывает определенные изменения в структуре вещества – внутри атомов и молекул изменяется соотношение положительных и отрицательных частиц, а на поверхности вещества возникают излишние, несбалансированные связанные заряды, образующие внутреннее электрическое поле. Оно направлено встречно приложенной извне напряженности. Это явление получило название поляризации диэлектрика, что в своей основе является природной диэлектрической проницаемостью.

Видами поляризации является: электрическая, ионная, дипольная релаксационная, электронно–релаксационная, упруго–дипольная, междуслойная, самопроизвольная и остаточная поляризация.

Электронная поляризация. При подаче напряжения в диэлектрике создается электрическое поле, и электроны в атомах смещаются относительно ядра к положительному электроду. Смещенные электроны с положительными зарядами ядер атомов образуют пары связанных друг с другом электрических зарядов, которые называются упругими диполями. Образование их происходит мгновенно (10-15 с). Они исчезают, если с диэлектрика снято

напряжение. Этот процесс образования упругих диполей называется электронной поляризацией.

Ионная поляризация (или поляризация ионного смещения). Поляризация обусловлена смещением упруго связанных ионов. Характерна для твердых тел с ионным строением, то есть для кристаллических диэлектриков. Всякий ионный кристалл состоит из положительных и отрицательных ионов, расположенных в узлах кристаллической решетки. При наложении напряжения в нем начинают действовать электрические силы, и ионы смещаются: положительные – в одном направлении, отрицательные – в противоположном. Каждая пара ионов образует упругий диполь. Время установления ионной поляризации 10-13 с. Электронная и ионная поляризации относятся к упругой поляризации. Остальные, рассматриваемые далее, являются различными проявлениями релаксационной поляризации.

Дипольная релаксационная поляризация (ориентационная). Поляризация определяется поворотом и ориентацией диполей в направлении поля и связана с тепловым движением частиц.

Электронно-релаксационная поляризация. Поляризация возникает за счет возбужденных тепловой энергией избыточных «дефектных» электронов или дырок. Характерна для диэлектриков с высоким показателем преломления и электронной электропроводностью, а также полупроводников.

Упруго-дипольная поляризация Поляризация наблюдается у дипольных молекул некоторых кристаллов, закрепленных и только ограниченно поворачивающихся на небольшой угол.

Междуслойная поляризация Поляризация обусловлена проводящими и полупроводящими включениями и наличием слоев с различной проводимостью. Поляризация проявляется в твердых телах неоднородной структуры (слоистые пластики) в области низких частот, и связана со значительными потерями электрической энергии.

Самопроизвольная (спонтанная) поляризация Поляризация характерна для сегнетоэлектриков, веществ, разбивающихся на области (домены), обладающие спонтанным дипольным моментом в отсутствие внешнего поля. Взаимная ориентация дипольных моментов доменов в отсутствие поля такова, что суммарный дипольный момент вещества равен нулю. Наложение поля

ориентирует дипольные моменты доменов, что вызывает очень сильную поляризацию. Поляризация нелинейно зависит от напряжения электрического поля и достигает насыщения при некотором значении напряженности электрического поля. Поэтому диэлектрическая проницаемость сегнетоэлектрика нелинейно зависит от напряженности электрического поля, достигая максимума при определенном его значении. Температурная зависимость диэлектрической проницаемости также имеет один или несколько максимумов при определенных температурах (титанаты бария и стронция). Спонтанная поляризация в сегнетоэлектриках проявляется в определенной области температур, исчезая выше некоторой температуры, называемой температурой Кюри. При этой температуре в сегнетоэлектрике наблюдается фазовый переход второго рода, т.е. изменяется тип кристаллической структуры.

Остаточная поляризация Поляризация существует длительное время в диэлектрике после снятия напряжения. Этот тип поляризации наблюдается в электретах. Обладает сильной зависимостью от напряженности электрического поля и температуры [3].

Абсолютная диэлектрическая проницаемость – величина, равная произведению электрической постоянной и относительной диэлектрической проницаемости. Относительная диэлектрическая проницаемость – безразмерная величина, показывающая, во сколько раз диэлектрическая проницаемость вещества превышает диэлектрическую проницаемость вакуума [4].

Особую роль играет диэлектрическая проницаемость вакуума (также называемая проницаемостью вакуума). Диэлектрическая проницаемость вакуума имеет значение $8,85418781762039 \cdot 10^{-12}$ или $8,85 \cdot 10^{-12}$, что более практично для расчетов. Единицей измерения константы является [$\text{Ф} \cdot \text{м}^{-1}$] или если выразить через основные единицы СИ [$\text{м}^{-3} \cdot \text{кг}^{-1} \cdot \text{с}^4 \cdot \text{А}^2$] [5].

Относительная диэлектрическая проницаемость среды, наряду с её относительной магнитной проницаемостью и удельной электропроводностью влияет на распределение напряжённости электромагнитного поля в пространстве и используется при описании среды в системе уравнения Максвелла. Уравнения Максвелла – система уравнений в дифференциальной или интегральной форме, описывающих электромагнитное поле и его связь с электрическими

зарядами и токами в вакууме и сплошных сред. Вместе с выражением для силы Лоренца, задающим меру воздействия электромагнитного поля на заряженные частицы, эти уравнения образуют полную систему уравнений классической электродинамики, называемую иногда уравнениями Максвелла — Лоренца. Уравнения, сформулированные Джеймсом Клерком Максвеллом на основе накопленных к середине XIX века экспериментальных результатов, сыграли ключевую роль в развитии представлений теоретической физики и оказали сильное, зачастую решающее влияние не только на все области физики, непосредственно связанные с электромагнетизмом, но и на многие возникшие впоследствии фундаментальные теории, предмет которых не сводился к электромагнетизму (одним из ярчайших примеров здесь может служить специальная теория относительности[6].

Разные вещества имеют различную диэлектрическую проницаемость. Значение диэлектрической проницаемости для некоторых из них приведено в таблице 1. Очевидно, что эти значения больше единицы, поэтому взаимодействие зарядов, по сравнению с вакуумом, всегда уменьшается. Также надо заметить, что для воздуха ϵ немногим более единицы, поэтому взаимодействие зарядов в воздухе практически не отличается от взаимодействия в вакууме [7].

Таблица 1 – Значения проницаемости для различных веществ

Вещество	Диэлектрическая проницаемость
Бакелит	4,5
Стекло	7
Вода	81 (при плюс 20 градусах цельсия)
Воздух	1,0002
Германий	16
Текстолит	7,5
Полистирол	2,5
Полихлорвинил	3
Фторопласт	2,1

Среду со значениями магнитной проницаемости равной единице и удельной электропроводностью равной нулю называют

идеальным диэлектриком (диэлектриком без поглощения, диэлектриком без потерь), для неё диэлектрическая проницаемость определяет такие вторичные параметры, как коэффициент преломления среды, скорость распространения, фазовую скорость и коэффициент укорочения длины электромагнитной волны в среде, волновое сопротивление среды [8].

Относительная диэлектрическая проницаемость среды влияет на электрическую ёмкость расположенных в ней проводников: увеличение диэлектрической проницаемости приводит к увеличению ёмкости. При изменении диэлектрической проницаемости в пространстве говорят о неоднородной среде, зависимость диэлектрической проницаемости среды от частоты электромагнитных колебаний – одна из возможных причин дисперсии электромагнитных волн, зависимость диэлектрической проницаемости от напряжённости электрического поля – одна из возможных причин нелинейности среды.

Диэлектрическая проницаемость является важным понятием в физике, которое имеет широкое применение в различных областях, таких как электроника, электротехника, телекоммуникации и медицина. Она важна для понимания, как поведение электрических и магнитных полей влияет на различные материалы и как их можно использовать для решения реальных проблем. Диэлектрическая проницаемость играет ключевую роль в понимании физических процессов, происходящих внутри материалов, и ее исследование помогает разработать новые технологии, приборы и оборудование.

Список литературы

[1] ElectricalSchool – образовательный проект на тему электричества. Что такое диэлектрическая проницаемость [Электронный ресурс] – URL: <https://electricalschool.info/spravochnik/material/1562-chto-takoe-dielektricheskaja.html>. (дата обращения: 4.05.2025).

[2] Plastinfo – онлайн среда. Диэлектрическая проницаемость [Электронный ресурс] – URL: <https://plastinfo.ru/information/glossary/15/218/>. (дата обращения: 4.05.2025).

[3] Elib.gsu.by – Репозиторий УО "Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины" [Электронный ресурс] – URL:

https://elib.gsu.by/bitstream/123456789/5309/10/Лекция_09%20Физическое%20войства%20диэлектриков.pdf. (дата обращения: 4.05.2025).

[4] Ruwiki – российская интернет – энциклопедия [Электронный ресурс] – URL:

https://ru.ruwiki.ru/wiki/Диэлектрическая_проницаемость_вещества_ε. (дата обращения: 4.05.2025).

[5] Asutpp – сайт энциклопедия инженера-электрика [Электронный ресурс] – URL: <https://www.asutpp.ru/dielektricheskaya-pronitsaemost-cto-eto-takoe-formula-tablitsa.html>. (дата обращения: 4.05.2025).

[6] Wikipedia. Уравнения Максвелла: свободная энциклопедия – / Wikipedia. – Электронные данные. [Электронный ресурс] – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Уравнения_Максвелла. (дата обращения: 4.05.2025)

[7] OdinElectric – теория электротехники [Электронный ресурс] – URL: <https://odinelectric.ru/theory/materials/cto-takoe-dielektricheskaja-pronitsaemost>. (дата обращения: 4.05.2025).

[8] Wikipedia. Диэлектрическая проницаемость: свободная энциклопедия – / Wikipedia. – Электронные данные. [Электронный ресурс] – URL:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Диэлектрическая_проницаемость#Роль_диэлектрической_проницаемости_среды_в_физике. (дата обращения: 4.05.2025)

Bibliography (Transliterated)

[1] ElectricalSchool – educational project on electricity. What is permittivity [Electronic resource] – URL: <https://electricalschool.info/spravochnik/material/1562-cto-takoe-dielektricheskaja.html>. (date of access: 05/04/2025).

[2] Plastinfo – online environment. Permittivity [Electronic resource] – URL: <https://plastinfo.ru/information/glossary/15/218/>. (date of access: 05/04/2025).

[3] Elib.gsu.by – Repository of the educational institution "Gomel State University named after Francis Skaryna" [Electronic resource] – URL:

https://elib.gsu.by/bitstream/123456789/5309/10/Lecture_09%20Physical%20properties%20dielectrics.pdf. (access date: 05/04/2025).

[4] Ruwiki – Russian Internet encyclopedia [Electronic resource] – URL: https://ru.ruwiki.ru/wiki/Dielectric_permeability_of_substance_ε. (access date: 05/04/2025).

[5] Asutpp – electrical engineer encyclopedia website [Electronic resource] – URL: <https://www.asutpp.ru/dielektricheskaya-pronitsaemost-cto-eto-takoe-formula-tablitsa.html>. (Accessed: 4.05.2025).

[6] Wikipedia. Maxwell's equations: the free encyclopedia – / Wikipedia. – Electronic data. [Electronic resource] – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Увариния_Максвела. (Accessed: 4.05.2025)

[7] OdinElectric – theory of electrical engineering [Electronic resource] – URL: <https://odinelectric.ru/theory/materials/cto-takoe-dielektricheskaja-pronitsaemost>. (Accessed: 4.05.2025).

[8] Wikipedia. Dielectric constant: the free encyclopedia – / Wikipedia. – Electronic data. [Electronic resource] – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ДиЭлектрическое_процепность#Роль_диЭлектрическое_процепности_следы_в_фезике. (date of access: 05/04/2025)

© А.А. Васёв, 2025

Поступила в редакцию 24.04.2025

Принята к публикации 08.05.2025

Для цитирования:

Васёв А.А. Диэлектрическая проницаемость в целом // Инновационные научные исследования. 2025. № 5-1(59). С. 21-30. URL: <https://ip-journal.ru/>